

2
0
2
5

№ 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

*Elektron nashr,
553 sahifa, yanvar, 2025-yil.*

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari.....	16
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy – amaliy markazi.....	22
Mingyosharov Shahboz Sadillo o'g'li, Eshqulov Muhridin Urozboy o'g'li	
Ishlab chiqarish hisobining ayrim masalalari	28
Sidikov Nizomiddin G'ulomovich	
Совершенствование практики кредитования субъектов предпринимательства коммерческими банками.....	31
Джаббаров Алишер Кайимович	
Получение новых свойств соусов-паст за счёт добавления муки пророщенной крупы маш (vigna radiata)	37
Эрматов Отабек Сайитович, Холдоров Баходир Баратович, Додаев Кучкор Одилевич	
Ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion marketing strategiyalardan foydalanish.....	41
Shahobiddinova Malohat Zaynilobiddin qizi	
Transport vositalari sanoatini texnik transformatsiyalashda venchur iqtisodiyoti masalalari.....	47
Siddiqjanov Samandar Sohibjon o'g'li	
Исследование основные характеристики алюмосодержащие коагулянтов.....	53
Махмудов Мухтор Жамолович, Ҳайдаров Бекзоджон Абдумалик ўғли	
Kompressor stansiyalarda gaz haydash agregatlarining ishini optimallashtirish.....	62
Umarov Alixan Axmadovich	
Исследования условия процесса получения дорожных битумов на основе нефтяного сырья.....	75
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatishni rivojlantirishning boshqaruv mexanizmini takomillashtirish	81
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
Tijorat banklari tizimi barqarorligining nazariy asoslari.....	85
N.Q.Xolov	
G'o'zaning yangi tizmalarini tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha baholash.....	90
Boltaboev Xusniddin Abdig'anievich	
Sug'oriladigan tomorqa xo'jaligida yerdan foydalanishning xorij tajribalari.....	94
Haydarov Zafar Qahramonovich	
Энергоэффективность промышленности в современных условиях: концептуализация понятия и эмпирический анализ	99
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
Milliy korporativ boshqaruv tizimini xalqaro standartlar va zamonaviy ilg'or amaliyot asosida rivojlantirish.....	106
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li, Mirobidov Mirzohid Yaxyoyevich	
Axborotlarni uzatishda tarmoqqa bo'ladigan tahdidlar.....	111
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich, Burhanova Zulhumor Odiljon qizi	
Namangan viloyat iqtisodiyotida mehnat resurslarini shakllantirish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish.....	117
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Marupova Mohina Abduvoyit qizi	

Fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlashda davlat subsidiyasining o'rni.....	122
Xusanov Otabek Nishonovich	
Перспективы внедрения исламских финансовых продуктов в узбекистане.....	128
Абдувосидова Гуландом Абдурашид кизи	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etish metodologiyasi	135
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Davlat xaridlarida narx differensial indeks: o'zbekiston amaliyotida regressiyaviy tahlil va iqtisodiy xulosalar.....	140
Majidov Nizom Baxramovich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish istiqbollari	146
Kudaybergenova Guzal	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	151
Xudayarov Oybek Odilovich	
Mamlakatning eksport-import salohiyatini oshirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash.....	157
Raximov Eshmurod Normuradovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi iqtisodiyotida investitsiyadan samarali foydalanish.....	163
Elboyeva Shaxzoda Olim qizi	
Sanoat korxonalarida tashqi iqtisodiy faoliyatini moliyaviy salohiyatini ta'minlash mexanizmi	168
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida resurslardan oqilona foydalanish yo'llari	176
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Public-private partnership: essence, functions and world practice	179
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Kichik biznes firmalarining ilmiy-nazariy asoslari	185
Berdiyeva Dilfuza Axatovna, Akramov Ruslan G'ayrat o'g'li	
Atrof-muhitni muhofaza qilish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish va barqaror rivojlanish imkoniyatlarini o'rganish.....	190
Egamberdiyev Humoyun	
Texnik va yuk stansiyalarda stansiya texnologik markazi operatori ish faoliyatini takomillashtirish.....	195
Bo'riyev Shuxrat Xamroqul o'g'li	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	201
O.O.Xudayarov	
Donni sovuq konditsionerlash qurilmasining xo'jalik sinovlari va uning iqtisodiy samaradorligi.....	207
Akramova Gulhayo Abidovna	
Mamlakatimizda innovatsion bank xizmat turlarini joriy etish: zamonaviy yondashuv va istiqbollari	218
Mo'minova Ma'suda Baxtiyarovna	
Korxonalarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirish bo'yicha rivojlangan mamlakatlar tajribasi	223
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Роль предприятий общественного питания в осуществлении социальной политики государства в условиях развития инновационной экономики	231
Зайналова Камола Нодировна	

Barqaror rivojlanishda hududiy resurslardan samarali foydalanish	237
Baxtiyorova Dildora	
Boshqaruvning tashkiliy tuzilmasi va qaror qabul qilish tuzilmalarini tadqiq qilish va loyihalashtirish	243
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Mechanisms and business environment for the development of small business and private entrepreneurship in Uzbekistan	252
Abduvohidov Behzod xxx	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	257
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Sug'urtada anderrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	264
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Бизнес-анализ и оптимизация механизма коммерциализации научно-инновационных разработок организации	270
Бобокулов Шохрух, Кунгратов Ильмурод Кузибай угли	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashning xorijiy tajribalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	276
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Klasterlar iqtisodiy nochorligining oldini olish yo'llari.....	287
Dusmuratov Radjabay Davlatbaevich	
Tijorat banklari foiz siyosatini xorij tajribasi asosida takomillashtirish	293
Orifova Dilnoza Obid qizi	
Tijorat banklari tomonidandan valyuta operasiyalarini rivojlantirishning asosiy jihatlari.....	299
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Muammoli kreditlar ulushining bank aktivlariga ta'siri	305
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Kichik biznes subyektlarini rivojlantirishda innovasion faoliyatining ilmiy-nazariy asoslari	312
Baxridinova Shaxnozaxon Shukurullayevna	
Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali aholi farovonligini oshirish va kambag'allikni qisqartirish yo'llari	319
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Boliyev Jaloliddin Qaxramonovich	
Tijorat banklarini transformatsiyalash sharoitida raqamli texnologiyalarning o'rni	329
Norov Akmal Ruzimamatovich, Ruzimamatov Nurmuhammad Akmal o'g'li	
Innovatsion tizimlarga atrof-muhit va ichki omillar ta'siri	335
Abdullayev Baxodir	
Uzumchilik majmuida kooperatsiyani rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribalar va ularni mamlakatimizda qo'llash imkoniyatlari	343
Boltayev Nazarbek Narzullayevich	
Развитие инфраструктуры электромобилей в республике узбекистан: экономический и экологический аспекты	350
Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Сардор Журъат угли	
Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish va rivojlantirish yo'llari	358
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Strategic human resource management: enhancing career planning, employee loyalty and workplace integrity.....	365
Khasanov Sarvar Ulugbek ugli	
Investitsiyalarni fond bozori orqali moliyalashtirishning nazariy asoslari.....	371
Mamatliyev Bobur Saidnazar o'g'li	

O'zbekistonda elektron tijoratning tashkil qilinish va yuritishdagi dolzarb muammolari va ularni hal etish yo'llari.....	376
Sodiqov Abdulhafiz	
Iqtisodiy masalalarni yechishda aniq va xosmas integrallardan foydalanish metodlari.....	389
Sh.A.Saipnazarov	
Muhandislik-texnik oliy o'quv yurtlari o'qituvchilarining pedagogik mahoratini takomillashtirish bo'yicha eksperiment natijalari va dinamik tahlil.....	397
B.A.Xudayarov, D.B.Alimova, F.Turayev, A.M.Dodobayev	
Paxta xom ashyosini sovutish jarayonida temperaturasini aniqlash.....	406
A.Z. Mamatov, Sh.N. Bomurotov	
Raqamli iqtisodiyot va kriptovalyutaning xalqaro savdodagi o'rni va trading strategiyalarini tahlil qilish.....	412
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Banklarda muammoli aktivlarni qisqartirishdagi muammolar va ularning yechimlari.....	418
Mitillaev Ibroximjon Tursunpo'latovich	
Tijorat banklari boshqaruv faoliyati risklarini ekonometrik baholash.....	424
Raxmanov Mexridin Sindarovich	
Mintaqa iqtisodiy tizimini barqaror rivojlantirishning asosiy tamoyillari.....	431
Tursunova Aziza Xoshimovna	
Устойчивое развитие в инженерии: экономические подходы и инновации в Узбекистане.....	435
Хусаинов Равшан Рахимович	
Unlocking opportunities in Uzbekistan's derivatives markets: insights from South Korea and India.....	442
Kamolova Ezoza Zafar kizi	
Intellektual tizimlarning matematik va dasturiy ta'minoti mavzusini o'qitishning zamonaviy metodlari.....	448
Muhammadiyev Abdulaziz Mamarasulovich	
Организационно-экономический механизм повышения эффективности деятельности предприятий энергетической отрасли и ее основные элементы.....	454
Матчанов Азамат Абадович	
Kapital bozorida emitentlar faoliyati tahlili.....	461
Sardor Omonov	
Xo'jalik yurituvchi subyektlari moliyaviy resurslarini boshqarishning metodologik jihatlari: zamonaviy yondashuvlar va rivojlanish istiqbollari.....	468
Jiyanova Nargiza Esanboyevna	
Tijorat banklari kapitalini tartibga solish: rivojlanish tarixi va zamonaviy tendentsiyalari.....	477
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
Turli mulk shakllari kapitallashuvi orqali aholi turmush darajasini oshirish yo'llari.....	484
Norboyev Odil Abrayevich	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasini hududiy taqsimotini statistik tadqiqi.....	490
Akbarova Barno Shuxratovna	
Moliyaviy natijalar strategik boshqaruv hisobining istiqbolli yo'nalishlari.....	496
Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna	
O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish va aholi farovonligini mustahkamlashda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish yo'nalishidagi davlat dasturlarining tutgan o'rni.....	502
Babayev Shavkat Bayramovich, Shodiyev Shuhrat Sunnat o'g'li	

Xo'jalik yurituvchi subyektlar operatsion faoliyatida aylanma mablag'lardan foydalanish tahlili	508
Qlichev Baxtiyor Pardayevich	
O'zini-o'zi boshqarish organlarida aholiga ko'rsatilayotgan ijtimoiy xizmatlar tahlili.....	515
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	
Микроклиматические условия в теплицах и предельные значения его показателей.....	522
Уринова Садокатой Кабулжановна	
Qishloq xo'jaligini innovatsion rivojlantirishning iqtisodiy yo'llari	527
Ergasheva Maftuna Вахром qizi	
Conceptual foundations of state regulation of regional sustainable development.....	535
Nazarov Nazirjon Narzilloevich, Aliyev Azim Tolib ugli	
Ko'chmas mulkni soliqqa tortishda ommaviy baholash	540
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	

KO'CHMAS MULKNI SOLIQQA TORTISHDA OMMAVIY BAHOLASH

To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich

Termiz davlat universiteti, Moliya kafedrası dotsenti,
iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
ORCID: 0000-0003-3151-1930

Annotatsiya: Maqolada ko'chmas mulkni soliqqa tortishda ommaviy baholash usullarini qo'llash masalalari tahlil qilingan. Ommaviy baholash tushunchasining huquqiy va amaliy jihatlari, xalqaro tajriba hamda O'zbekistondagi qonunchilik asosida ushbu usulni joriy etish zaruriyati ko'rib chiqilgan. Muallif ommaviy baholashni ko'p sonli ko'chmas mulk obyektlarining qiymatini standartlashtirilgan usullar va modellar asosida aniqlash jarayoni sifatida ta'riflaydi. Ko'chmas mulkni ommaviy baholash tizimlarini ishlab chiqish va takomillashtirish soliqqa tortishning shaffofligini va samaradorligini oshirish imkonini beradi. Ushbu baholashning usullari, modellashtirish yo'nalishlari, statistik va qiyosiy yondashuvlar, shuningdek, kadastr baholash jarayonida qo'llaniladigan standartlashtirilgan yondashuvlar haqida batafsil ma'lumot berilgan. Shuningdek, maqolada ko'chmas mulkni soliqqa tortish maqsadida ommaviy baholashdan foydalanish borasida takliflar va tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: ommaviy baholash, ko'chmas mulk, soliqqa tortish, kadastr bahosi, statistik modellashtirish, qiyosiy yondashuv, xalqaro baholash standartlari, kadastr qiymati, baholash tizimi.

Abstract: This article analyzes the application of mass appraisal methods in real estate taxation. The legal and practical aspects of mass appraisal, international experience, and the necessity of introducing this method based on Uzbekistan's legislation are examined. The author defines mass appraisal as the process of determining the value of a large number of real estate properties using standardized methods and models. The development and improvement of mass appraisal systems can enhance the transparency and efficiency of taxation. The article provides a detailed discussion of mass appraisal methods, modeling approaches, statistical and comparative analysis techniques, and standardized approaches used in cadastral valuation. Additionally, recommendations and proposals for implementing mass appraisal in real estate taxation are presented.

Key words: mass appraisal, real estate, taxation, cadastral valuation, statistical modeling, comparative approach, international valuation standards, cadastral value, valuation system.

Аннотация: В данной статье анализируются вопросы применения методов массовой оценки в налогообложении недвижимости. Рассматриваются правовые и практические аспекты массовой оценки, международный опыт, а также необходимость внедрения этого метода на основе законодательства Узбекистана. Автор определяет массовую оценку как процесс определения стоимости большого количества объектов недвижимости на основе стандартизированных методов и моделей. Разработка и совершенствование систем массовой оценки способствует повышению прозрачности и эффективности налогообложения. В статье подробно рассматриваются методы массовой оценки, подходы к моделированию, статистические и сравнительные методы анализа, а также стандартизированные подходы, применяемые в кадастровой оценке. Кроме того, представлены рекомендации и предложения по использованию массовой оценки в целях налогообложения недвижимости.

Ключевые слова: массовая оценка, недвижимость, налогообложение, кадастровая оценка, статистическое моделирование, сравнительный подход, международные стандарты оценки, кадастровая стоимость, система оценки.

KIRISH

Rivojlangan mamlakatlar tajribasidan ma'lumki, mahalliy byudjetlar daromadlarini shakllantirishda ko'chmas mulk solig'i muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki ko'chmas mulk – “ko'rinib turadigan, ko'chmaydigan va boylik shakli” sifatida birlamchi soliq bazasi vazifasini bajaradi. Ko'plab iqtisodiy islohotlar jarayonida mahalliy hokimiyatlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlash, infratuzilma loyihalarini moliyalashtirish va aholi orasida adolatli soliq yuklamasini taqsimlash uchun ko'chmas mulk solig'i yengilmas manba bo'lib xizmat qiladi.

Ko'chmas mulkni soliqqa tortish tizimi iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Mamlakatda soliq siyosati shakllantirish va amalga oshirish jarayonida soliq bazasini aniq va aniqlashtirilgan baholash usullaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa o'z navbatida soliq yukining adolatli taqsimlanishi va davlat byudjetining barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Hozirgi kunda ko'chmas mulkni baholashda an'anaviy individual baholash usullariga nisbatan tezkor va samarali bo'lgan ommaviy baholash usullaridan foydalanish tendensiyasi ortmoqda. Ommaviy baholash ko'p sonli ko'chmas mulk obyektlarining qiymatini standartlashtirilgan usullar va modellar asosida aniqlashga imkon beradi. Bu usul soliqqa tortish, kadastrni yuritish va shaharsozlik sohalorida keng qo'llanilishi bilan ajralib turadi.

Shu bilan birga, O'zbekistonda ommaviy baholash tizimini qonunchilik bazasiga joriy etish va uni institutsional asosda rivojlantirish zaruriyati mavjud. Chunki mamlakatimizda mavjud baholash tizimlari hali to'liq takomillashmagan va ko'chmas mulk bozorining real holatiga mos tarzda baholash mexanizmi yetarli darajada shakllanmagan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Xorijiy amaliyotda IAAO (International Association of Assessing Officers), IVSC (International Valuation Standards Council) va TEGoVA (The European Group of Valuers' Associations) kabi tashkilotlarning standartlari asosiy uslubiy yo'nalish sifatida xizmat qiladi. Quyida ommaviy baholash bo'yicha asosiy adabiyotlar hamda ularda ilgari surilgan yondashuvlar tahlili keltiriladi.

IAAO (International Association of Assessing Officers) – “Standard on Mass Appraisal of Real Property”. IAAO – ko'chmas mulkni adolatli soliqqa tortish va baholash sohasida eng nufuzli tashkilotlardan biri. Ushbu tashkilot tomonidan ishlab chiqilgan standartlar orasida “Standard on Mass Appraisal of Real Property” eng muhimlaridan biri bo'lib, ommaviy baholash jarayonini huquqiy, iqtisodiy va amaliy jihatlardan tartibga soladi. Standartda ma'lumotlar bazasini shakllantirish, model tanlash, baholash jarayonini tasdiqlash (validation) va nazorat qilish kabi masalalar atroflicha yoritilgan [14]. IVSC (International Valuation Standards Council) – IVS 104, IVS 105. Xalqaro baholash standartlari (IVS) ko'chmas mulkni baholashda keng ko'lamlı yondashuvlar va metodlardan foydalanish mexanizmlarini belgilaydi. Garchand IVS to'g'ridan to'g'ri ommaviy baholash bo'yicha alohida bobga ega bo'lmasa-da, IVS 104 “Bases of Value” va IVS 105 “Valuation Approaches and Methods” da ommaviy baholashda qo'llanishi mumkin bo'lgan umumiy usullar, xususan, salishtirma, daromad va xarajat yondashuvlari qayd etib o'tiladi [15].

TEGoVA (The European Group of Valuers' Associations) – “European Valuation Standards (EVS)”. Yevropa baholash standartlari ko'chmas mulkni baholashda, jumladan, ommaviy baholash jarayonida ham standartlashtirilgan yondashuvlarni tavsiya qiladi. EVS da baholash maqsadlari, ma'lumotlar sifatini ta'minlash, baholashda etika va shaffoflik tamoyillari xususida ma'lumotlar berilgan [17].

Eckert, Gloudemans va Almy ishlarida ko'chmas mulkni baholash bo'yicha nazariy va amaliy bilimlar birlashtirilgan bo'lib, ommaviy baholash uslublarining huquqiy, iqtisodiy va texnik jihatlariga alohida e'tibor qaratilgan. Ular zamonaviy statistik modellar, geografik axborot tizimlari (GIS) bilan integratsiya hamda baholash natijalarini nazorat qilish kabi masalalarga ko'proq e'tibor qaratgan [12].

R.Gloudemans muqobil yo'nalish sifatida ommaviy baholash jarayonini tashkil etishda kompyuter yordamida ommaviy baholash (CAMA – Computer-Assisted Mass Appraisal) tizimlari ahamiyati,

modellarini yaratish va tekshirish (validation) metodlari, baholashda turli omillar (lokatsiya, maydon, qurilish parametrlari va h.k.) ni to'g'ri hisobga olish yo'llarini keltirib o'tadi [13].

Malme va Youngman tadqiqotlarida Markaziy va Sharqiy Yevropa mamlakatlarida ko'chmas mulk solig'ini joriy etish jarayoni va ushbu jarayonda ommaviy baholashdan foydalanish tajribasi o'rganilgan. Mualliflar ko'chmas mulk solig'i mahalliy byudjet manbai sifatida muhim ahamiyat kasb etishini ta'kidlab, tranzit iqtisodiyotda qonunchilik bazasi, baholash uslublari va ta'limlash jarayonini yaxshilash zarurligini ko'rsatib beradi [16].

U.To'lakov o'zining ilmiy tadqiqotlarida ko'chmas mulkni soliqqa tortishda ommaviy baholash tizimi imkoniyatlarini ko'p qirrali tahlil qilib, mahalliy sharoitda uni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan uslubiy, texnologik va me'yoriy-huquqiy asoslarni aniqlab beradi. Muallif takliflarida GIS va CAMA kabi zamonaviy dasturiy ta'minotdan foydalanish, soliq ma'muriyatchiligi tizimini isloh qilish orqali mahalliy byudjetlar daromadlarini oshirish, shu bilan birga, soliq yuklamasini adolatli taqsimlash masalalarini e'tiborda tutish lozimligi ta'kidlanadi [10; 11].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ma'lumotlarni statistik guruhlash, qiyosiy tahlil va modellashtirish usullaridan foydalanildi. Soliqqa tortish maqsadida ko'chmas mulkni baholash jarayonini har tomonlama va ilmiy asosda o'rganish uchun milliy qonunlar, normativ hujjatlar, xalqaro shartnomalar va tavsiyalar tahlil qilindi.

Tadqiqot davomida ko'chmas mulkni baholash tizimi va uning soliqqa tortish jarayoniga ta'siri o'rganildi. Qiyosiy tahlil orqali xalqaro tajribalar va O'zbekistondagi amaliyot solishtirilib, qo'llanilayotgan baholash modellarining samaradorligi baholandi. Shuningdek, soliqqa tortish maqsadlarida ommaviy baholash modellarining ahamiyati, ularning statistik va iqtisodiy asoslari tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

«Ommaviy baholash» tushunchasi hozirgi kunda aniq belgilanmagan. Ommaviy baholash zamonaviy, samarali va ko'chmas mulk qiymatini tezkor aniqlash usuli sifatida ahamiyatli bo'lishiga qaramay, mamlakatimiz qonunchiligida ushbu usulga yetarli darajada e'tibor qaratilmagan. Qonun hujjatlarida uning mohiyati, qo'llanish doirasi va huquqiy asoslari batafsil ta'riflanmagan va me'yoriy jihatdan mustahkamlanmagan. Shu sababli, ommaviy baholashning amaliyotda keng joriy etilishi va samarali foydalanilishi uchun tegishli qonunchilik bazasini takomillashtirish zarur. Ommaviy baholashga quyidagicha mualliflik ta'rifi berildi:

Ommaviy baholash – bu ko'p sonli ko'chmas mulk obyektlarining qiymatini standartlashtirilgan usullar va modellar asosida aniqlash jarayonidir. Ommaviy baholash jarayonida umumiy axborot bazalari, matematik–statistik modellar va avtomatlashtirilgan tizimlardan foydalaniladi. Ushbu yondashuv ko'p obyektlarni qisqa vaqtda va samarali baholash imkonini beradi.

Ommaviy baholash odatda soliqqa tortish, kadastrni yuritish yoki shaharsozlik jarayonlarida qo'llaniladi. Ushbu usulda umumiy bozor ma'lumotlari, joylashuv, maydon, ishlatilish turi kabi omillar inobatga olinadi. Asosiy maqsad – bozor qiymatiga yaqin, ammo tizimli va obyektiv baholashni ta'minlashdir.

Soliq solish maqsadida soliqqa tortiladigan barcha ko'chmas mulk obyektlarining qiymatini aniqlash, boshqacha aytganda, ko'chmas mulkni ommaviy baholash lozim. Ommaviy baholash umumiy ma'lumotlar, standartlashtirilgan usullar va statistik testlardan foydalangan holda ko'chmas mulk birliklari guruhining qiymatini aniq sanadagi holatiga ko'ra aniqlash jarayonidir. Xalqaro baholash standartlariga ko'ra, ommaviy baholash uchun qiymatni baholash bazasi bozor qiymati hisoblanadi. Ommaviy baholash ishlarini amalga oshirish uchun ko'chmas mulkni ommaviy baholash tizimlari yaratiladi.

Ko'chmas mulkni ommaviy baholash tizimini ishlab chiqish va yaratishning asosiy maqsadi – ko'chmas mulkni soliqqa tortishning qiymatga asoslangan tizimi faoliyatini ta'minlash va takomillashtirishdan iborat. Ko'chmas mulkni ommaviy baholash, shuningdek, ko'chmas mulk

bozorini rivojlantirish, ipoteka krediti va sug'urta masalalarini hal qilishga yordam beradi. Yalpi baholash natijalari ijara to'lovini hisoblash uslublarida asos bo'lishi mumkin.

Ko'chmas mulkni ommaviy baholashning muhim vazifasi soliq solish tizimining iqtisodiy samaradorligini oshirish hisoblanadi. Ideal variantda mol-mulkni soliqqa tortishning iqtisodiy jihatdan samarali tizimi shunday tizimki, uning doirasida soliqqa tortiladigan barcha mol-mulk aniqlanadi, mol-mulk qiymatini belgilash yoki uni soliqqa tortish maqsadida baholash bilan bog'liq xatolar minimallashtiriladi, soliq yig'imi yig'iladigan umumiy summaning 100% iga yaqinlashadi, soliq ma'muriyatchiligi xarajatlari esa minimallashtiriladi. 2004-yil avgust oyida Chikagodagi Xalqaro soliq baholovchilari jamiyati tomonidan ma'qullangan mol-mulkni soliqqa tortish siyosati bo'yicha standartda ta'kidlanganidek, iqtisodiy samaradorlik tushunchasi chegarali naflilik va kamayib borayotgan daromadlarning iqtisodiy konsepsiyalarini o'z ichiga oladi. Boshqacha aytganda, u yoki bu samaradorlik darajasiga erishishdan oldin ma'lum xarajatlarni amalga oshirish va muayyan yetuklik darajasiga erishish kerak, ammo optimal xarajatlar darajasi maksimal samaradorlikni ta'minlaydigan xarajatlar darajasidan ancha past bo'lishi mumkin. Shunga qaramay, ba'zan qo'shimcha xarajatsiz uning samaradorligini oshirishni ta'minlash uchun mol-mulkni soliqqa tortish tizimini o'zgartirish (masalan, yangi hisoblash tizimlarini o'rnatish orqali) mumkin.

Samarali ma'muriy boshqaruv sharoitida ko'chmas mulkni ommaviy baholashning avtomatlashtirilgan tizimlarini ishlab chiqish, qurish va qo'llash aniqligi, bir xilligi, beg'arazligi, ishonchliligi va bitta soliqqa tortish obyektiga qayta hisoblaganda kam xarajatlar bilan ajralib turadigan baholash tizimini yaratishga olib keladi.

Shunday qilib, ko'chmas mulkni ommaviy baholash qiymatga asoslangan ko'chmas mulkni soliqqa tortish tizimlarining muhim elementi hisoblanadi.

Ko'chmas mulkni ommaviy baholash tizimlarining shakllanishi, tiklanishi va rivojlanishi ko'chmas mulk solig'i joriy etilgan va soliq bazasi sifatida ko'chmas mulk qiymati tanlangan mamlakatlarda soliqqa tortish tizimlarining rivojlanishi bilan bog'liq. Bu, bir tomondan, ko'chmas mulkni ommaviy baholashning roli va o'rnini belgilaydi, ikkinchi tomondan, uning evolyutsiyasini soliqqa tortish maqsadlari va vazifalari prizmasi orqali ko'rib chiqishni talab qiladi.

Ko'chmas mulkni soliqqa tortishning advalor (Ad Valorem – tegishli qiymat) tizimlari sohasidagi xalqaro ekspert R. Almy ko'chmas mulkni soliqqa tortish tizimida uchta komponentni ajratib ko'rsatgan:

- soliq solinadigan subyektlarni (soliq to'lovchilarni) va soliq solinadigan obyektlarni aniqlash hamda ular o'rtasidagi aloqalarni o'rnatish;
- soliq solinadigan obyektlar qiymatini aniqlash;
- soliqlarni yig'ish [13].

Ko'chmas mulk solig'ining iqtisodiy mazmuni ko'chmas mulkning joriy bozor qiymatini soliq bazasi sifatida qo'llashni taqozo etadi. Mohiyatan, bu bozor qiymati bilan o'lchanadigan mol-mulk, hashamat solig'i. M.Mishustin ta'kidlaganidek, «...soliq solinadigan bazani hisoblash uchun joriy bozor qiymatini qo'llash soliq solishda ko'chmas mulk qiymatini obyektiv hisobga olishni kafolatlaydi, bu, jumladan, jamoatchilikka mol-mulkni soliqqa tortishning adolatli ekanligiga ishonch hosil qilish imkonini beradi. Joriy bozor qiymati soliq to'lovchining potensial to'lov qobiliyatini aks ettiradi, shuning uchun undan soliq bazasi sifatida foydalanish soliq to'lovchini o'z mulkini yanada samarali boshqarishga undaydi» [5]. Shuning uchun uy-joy fondi obyektlarining kadastr qiymati soliq solish maqsadida uy-joy fondi ko'chmas mulk obyektlarining kadastr qiymatini aniqlash bo'yicha uslubiy tavsiyalarga ko'ra, ko'chmas mulk bozorining monitoringi va tahlili natijasida olingan ma'lumotlar asosida statistik modellarni qurish usuli bilan aniqlanadi.

Mulkiy soliqlarning tabiati haqida gapirganda, avvalo, bu hashamat solig'i ekanligini yodda tutish lozim. Bu boylik qanday baholanishi juda muhim masala»[4]. Dinamik rivojlanayotgan iqtisodiyotda ko'chmas mulk qiymati doimiy ravishda o'zgarib turadi. Ba'zi hududiy tuzilmalarda qiymat miqdorlari oshishi, boshqalarida esa pasayishi yoki bir xil darajada qolishi mumkin. Shuning uchun mol-mulk soliqlari mol-mulk qiymati orqali o'lchanadigan farovonlik o'sishi bilan xarakterlanuvchi hududlarga yo'naltiriladi. Faqat joriy bozor qiymatiga asoslangan tizimlarga iqtisodiyotdagi shunday o'zgarishlarni va mol-mulkka bog'liq daromadni aniqlashni inobatga oladi.

Ko'chmas mulk soliq tizimining adolatli va tushunarli bo'lishini ta'minlash uchun soliq bazasi sifatida mol-mulkning qiymati olinishi kerak, bu qiymat joriy bozor qiymatiga asoslanishi lozim [2]. Xalqaro baholash standartlari [8; 16; 17; 19], O'zbekiston Respublikasining yagona milliy baholash standarti (MBS) [1], xalqaro ekspertlarning tadqiqotlari [12] va o'zbek olimlarining ishlarida [3; 6; 9] joriy bozor qiymati quyidagi ta'rifni o'z ichiga oladi:

Joriy bozor qiymati – bu baholashda dastlabki ma'lumotlarni tahlil qilish vaqtida bozor qiymatidan chetga chiquvchi va faqat muayyan xaridor yoki sotuvchi uchun mo'ljallangan qiymatlar chiqarib tashlanadigan, qolgan umumiy bozor ishtirokchilari uchun esa haqqoniy bo'lgan qiymatdir.

«Joriy bozor qiymati» tushunchasi ko'chmas mulk bozorining holati indikatori hisoblanadi. Ushbu tushuncha bozor qiymatining dolzarbligiga e'tibor qaratadi, shuning uchun soliq solish maqsadida ko'chmas mulk bozorini monitoring qilish va ko'chmas mulk qiymatini muntazam ravishda baholash (qayta baholash) zarur. 2004-yil avgust oyida Chikagodagi Xalqaro soliq baholovchilari jamiyati tomonidan tasdiqlangan Mol-mulkni soliqqa tortish siyosati bo'yicha standartda ta'kidlanganidek, «soliq baholovchisiga qayta baholashning muntazam sikllari yoki hech bo'lmaganda qayta baholashning boshlanishi uchun signal bo'lgan ekspert baholash darajasining chegaraviy qiymatlari va uning bir xilligini kuzatib borish tavsiya etiladi.» J. Ekkert «Ko'chmas mulkni baholash va soliqqa tortishni tashkil etish» nomli ishida soliqqa tortish maqsadida ko'chmas mulkni ommaviy baholash tizimining uchta asosiy funksiyasini ajratib ko'rsatadi – «qayta baholash, ma'lumotlarni kuzatib borish va qiymat ko'rsatkichlarini yangilash» [14].

Joriy bozor qiymati soliqqa tortish bazasi sifatida qiymat miqdorlari va mulkiy soliqlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning barqarorligini ta'minlaydi. Bundan tashqari, joriy bozor qiymati bozor ma'lumotlari asosida qiymat miqdorini aniqlashni talab qiladi va undan farqli o'laroq, subyektiv hodisa sifatida qabul qilinishi mumkin bo'lgan barcha narsalarga obyektiv cheklovlar qo'yadi. «Joriy bozor qiymati» standartiga ega bo'lgan soliq to'lovchilar o'z mol-mulkini soliqqa tortishda ularga nisbatan adolat bilan munosabatda bo'linishini baholashlari osonroq bo'ladi.

Qiymatni baholash baholashning bir yoki bir nechta yondashuvlari va usullaridan foydalangan holda qiymat miqdorini aniqlashning umumiy usulidir. Kadastr bahosini o'tkazishda baholashning uchta klassik yondashuvi – qiyosiy, xarajat va daromad yondashuvi qo'llaniladi.

Ko'chmas mulkni kadastr baholashda yondashuvlarni qo'llashning o'ziga xos xususiyatlari 10–son «Ko'chmas mulk qiymatini baholash» MBSda ochib berilgan. «Yondashuvni tanlash yoki undan foydalanishdan asosli ravishda voz kechish baholovchi tomonidan ruxsat etilgan foydalanish yoki foydalanish turining xususiyatlaridan, shuningdek mavjud bozor axborotining yetarliligi va ishonchliligidan kelib chiqqan holda amalga oshiriladi» «Baholash obyektlarining oldi-sotdi bitimlari va takliflari narxlari to'g'risida yetarli va ishonchli axborot mavjud bo'lgan taqdirda baholash obyektining kadastr qiymatini hisoblash asosan qiyosiy yondashuv asosida amalga oshiriladi» [1].

Xarajatlar yondashuvi kapital qurilish obyektlari – binolar, imoratlar, inshootlar, xonalarga, shuningdek, amalda barcha yaxshilangan yer uchastkalariga nisbatan qo'llaniladi. Yer uchastkasi qiymati, uni yaxlit obyekt sifatida baholashda (yaxshilangan yer uchastkasi), bo'sh yer uchastkalari bozori cheklangan sharoitlarda daromadlilik usullari texnikasi yoki yer va yaxshilangan holda yagona obyektlar bo'yicha sotish bitimlari tahlili natijasida hisoblanadi.

Daromad yondashuvi daromad keltiruvchi obyektlar uchun, shunga o'xshash obyektlar bo'yicha daromadlar va xarajatlar to'g'risidagi ma'lumotlar, umumiy kapitallashtirish stavkasi va/yoki investitsiyalardan talab qilinadigan qaytim stavkasi to'g'risidagi ma'lumotlar mavjud bo'lgan taqdirda qo'llaniladi. Hisob–kitob baholash obyektining odatiy daromadlari va xarajatlari uchun amalga oshiriladi.

Qiyosiy yondashuv taqqoslanadigan ko'chmas mulk obyektlari bo'yicha bitimlarni (taklif narxlarini) taqqoslashga asoslangan. Baholash obyektlarining oldi-sotdi bitimlari va takliflari narxlari to'g'risida yetarli va ishonchli axborot mavjud bo'lgan taqdirda baholash obyektining kadastr qiymatini aniqlash qiyosiy yondashuv asosida amalga oshiriladi.

Umuman olganda, kadastr baholash jarayonida baholovchi baholash obyektini modelini, hudud modelini va qiymat modelini tuzishi kerak, bunda baholash obyektini modeli va hudud modeli u yoki bu tarzda qo'llaniladi. Ommaviy baholash usullari ushbu modellarni shakllantirish uchun mo'ljallangan.

Shunday qilib, umumiy holda ommaviy baholash usullari deganda quyidagilarni qurishga imkon beradigan barcha usullarni tushunish kerak:

- baholash obyektining modeli (turlash/guruhlash/tasniflash usullari);
- hudud modeli (baholash zonalash usullari, faktorli hamda klasterli tahlil usullariga asoslangan qiymat yuzalarini qurish usullari);
- qiymat modeli (baholash obyektining narxni shakllantiruvchi omillariga qiymatning bog'liqligini aniqlash usullarining butun majmui).

Baholash modelini qurish uchun baholashning istalgan yondashuvlari: xarajatli, qiyosiy va daromadli yondashuvlar metodologiyasi qo'llanilishi mumkin.

Biroq, ushbu obyektlarning har birini alohida modellashtirish tadqiqotning vazifasi hisoblanadi. Ko'pchilik hollarda kadastr baholashda qiymatni modellashtirish bilan shug'ullanadi. Bunda ommaviy baholash usullari deganda qiymat modelini qurish va qiymat modelini qo'llash asosida qiymatni aniqlash imkonini beruvchi usullar tushuniladi.

Muallif «qiymat modeli» tushunchasiga quyidagicha ta'rif berishni taklif qiladi: qiymat modeli – baholash objekti qiymatining uni shakllantiruvchi omillarga bog'liqligini, bu axborotni statistik tahlil yoki ekspert baholari asosida aniqlash imkonini beradigan konsepsiya.

Qiymat modelini ekspert yo'li bilan aniqlash mumkinligi sababli, qiymat modellarini qurish usullari majmuiga ekspert baholash usulini qo'shish zarur. Aslida, bu o'rganilayotgan hodisalarni, jarayonlarni baholashga eng malakali odamlarni jalb qilish bilan bog'liq so'rovning bir turi bo'lib, ularning bir-birini to'ldiradigan va qayta tekshiradigan fikrlari o'rganilayotgan narsani yetarlicha xolisona baholashga imkon beradi. Ushbu usuldan foydalanish bir qator shartlarni talab qiladi. Eng avvalo, bu ekspertlarni diqqat bilan tanlashdan iborat – baholanayotgan sohani, o'rganilayotgan obyektini yaxshi biladigan va obyektiv, xolis baholashga qodir odamlarni tanlash [7].

Kadastr baholashda daromad va xarajat yondashuvlari qismida baholash faoliyatining umumiy metodologiyasi qo'llaniladi. Kadastr baholashning o'ziga xos xususiyatlari va farqlari yer uchastkalari va ko'chmas mulk obyektlarini baholash bo'yicha uslubiy tavsiyalar tahlili qiyosiy yondashuvni qo'llashda yaqqol namoyon bo'ladi, kadastr baholash o'tkazilganligi to'g'risidagi hisobotlarni tahlil qilish natijasida umumlashtirilgan kadastr baholash bo'yicha ishlarni amalga oshirish amaliyotini o'rganish shuni ko'rsatdiki, qiyosiy yondashuv ma'nosida ommaviy baholash usullari tarkibiga quyidagilar kiradi:

a) baholash faoliyatida qo'llaniladigan umumiy usullar:

- kadastr qiymatining statistik modellarini qurish usullari, ularning tarkibida omilli (asosiy komponentlar usuli, korrelyatsion tahlil, eng katta ehtimollik usuli), klasterli va regression tahlil usullaridan foydalaniladi;

- baholashning namunaviy (etalon) objekti / namunaviy obyekt–analog usuli.

b) faqat kadastr baholashda qo'llaniladigan usullar:

- kadastr qiymatining solishtirma ko'rsatkichlari asosida modellashtirish usullari (keyingi o'rinlarda – KQSK usullari).

Ommaviy baholashning o'ziga xos usullari quyidagilardan iborat:

- qiymat miqdorini aniqlash bo'yicha qaror qabul qilish usullari;

- qiymatni aniq bir qiymatga teng miqdorda belgilash usullari.

Statistik modellashtirish usuli qiymatni hisoblashning statistik modelini qurishga imkon beradi. Statistik modellashtirish deganda qiymatning statistik modelini qurish, uning turini asoslash, sifatni tahlil qilish jarayoni tushuniladi. Hisoblashning statistik modeli deganda, bog'liq o'zgaruvchi va narxni shakllantiruvchi omillarning qiymatlari o'rtasidagi bog'liqlikni ifodalovchi matematik formula tushuniladi.

Shuni ta'kidlash kerakki, «statistik modellashtirish», «qiymatni hisoblashning statistik modeli» atamaları ko'chmas mulkni kadastr baholashda qaror topgan atama hisoblanadi. Aslida gap regression tahlil usuli va qiymatni hisoblashning regression modeli haqida bormoqda.

Statistik modellashtirish usuli doirasida qiymatning chiziqli, multiplikativ va eksponensial modellari shakllantiriladi.

Statistik modellashtirish usuli, odatda, qiyosiy yondashuv doirasida qo'llaniladi. Biroq, agar yetarli ma'lumot mavjud bo'lsa, u daromad va xarajat yondashuvlarida ham qo'llaniladi.

Usulni qo'llash uchun quyidagi shartlar bajarilishi kerak:

– ko'chmas mulk bozorining yetarli darajada rivojlanganligi, obyektlar qiymati va narxni shakllantiruvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash uchun yetarli va ishonchli axborotning mavjudligi;

– baholash obyektlarida qiymatni aniqlash uchun baholash modeliga qo'yilishi zarur bo'lgan xususiyatlar – narxni shakllantiruvchi omillarning mavjudligi.

Umumiy holda statistik modelning qiymati quyidagicha ko'rinishga ega:

$$V = C_B \times K_1 \times \dots \times K_n \times A, \quad (1)$$

bu yerda:

V – ko'chmas mulk qiymati;

C_B – obyektning asosiy bazaviy qiymati (odatda, normativ yoki boshlang'ich qiymat);

K – qiymatga ta'sir etuvchi omillar (maydon, joylashuv, devor material, xonalar soni);

n – qiymatga ta'sir etuvchi omillar soni;

A – maydon yoki hajm koeffitsiyenti (masalan, kvadrat metrlardagi maydon).

Statistik modellashtirish usullarini qo'llash imkoniyati mavjud bo'lgan baholash obyektlarining har bir guruhi uchun qiymat modelini qurish jarayoni umumiy holda quyidagi bosqichlardan iborat bo'ladi:

– joylashuv ta'sirini modellashtirish usuli aniqlanadi;

– joylashuvdan tashqari modelga kiritiladigan narxni shakllantiruvchi omillar tarkibi aniqlanadi;

– qiymat modelining turi aniqlanadi;

– qiymat modeli koeffitsiyentlari aniqlanadi;

– qiymat modelining statistik ahamiyati tahlil qilinadi;

– qiymat modeli nazorat namunasida tekshiriladi.

Joylashuv ta'sirini modellashtirishning asosiy usullari (ommaviy baholash modeliga joylashuv omilini kiritish) quyidagilardan iborat:

– baholash zonalar uchun joylashuv koeffitsiyentidan foydalanish;

– joylashuvga nisbatan qiymatning qaytaruvchi yuzasidan foydalanish;

– ta'sir obyektlaridan, qiymatga ta'sir etuvchi omillardan masofalar, masofalar diapazoni qiymatidan foydalanish;

– hududning qiymatga ta'sir etuvchi omillar bilan qoplanish zichligidan foydalanish.

Qiymat modeliga kiritiladigan narxni shakllantiruvchi omillar tarkibi joylashuvdan tashqari, ko'chmas mulk bozorining ushbu segmentida xaridni amalga oshirish to'g'risida qaror qabul qilishda ko'rib chiqiladigan asosiy omillarni bilish asosida hamda matematik usullardan foydalangan holda aniqlanadi. Modelga, odatda, ko'chmas mulk bozorining ushbu segmentida qiymatga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan omillar kiritiladi.

Model turi qo'llaniladigan yondashuvga qarab belgilanadi va, xususan, modeldagi tuzatishlarni hisobga olish shaklining ko'chmas mulk bozorida narx qarorlarini qabul qilish usuliga muvofiqi bilan asoslanishi kerak.

Model koeffitsiyentlarining qiymatlarini aniqlash (modelni kalibrlash) matematik usullar bilan amalga oshiriladi, ulardan asosiylari regression tahlil va teskari aloqa usuli hisoblanadi.

Statistik ahamiyatlilik tahlili tanlangan model turiga va kalibrlash usuliga mos keladigan ko'rsatkichlardan foydalangan holda amalga oshiriladi. Nazorat namunasi modelni nazorat namunasida tekshirish natijalarining statistik ahamiyatini ta'minlash uchun yetarli o'lchamga ega bo'lishi kerak.

«Ommaviy baholash usullari bilan (bozor) qiymatni aniqlashning individual baholash usullari bilan qiymatni aniqlashdan farq qiluvchi xususiyati dastlabki bozor axboroti va baholash obyekti to'g'risidagi axborotning hajmi, obyektning tipi, shuningdek baholash asoslanadigan farazlar hajmidir. «Bozor qiymatini ommaviy baholash metodlari bilan aniqlash deganda obyektlarni tiplashtirish asosida qiymatni belgilash jarayoni tushuniladi». Obyektlarni tiplashtirish mumkinligi haqidagi faraz asosida

baholash uchun namunaviy obyekt usuli qo'llaniladi. Metod baholashning barcha yondashuvlari tarkibida qo'llanilishi mumkin.

Turli asoslarga ko'ra tiplashtirish o'tkaziladi. Masalan:

Ommaviy baholashda daromad hosil qilish imkoniyati haqidagi farazga asosan daromadlilik yondashuvi usullari qo'llaniladi;

Obyektlarning o'xshashligi yoki o'xshash xususiyatlari haqidagi farazga asosan taqqoslash yondashuvi usullari qo'llaniladi.

Tiplashtirish usulining bosqichlari quyidagilardan iborat:

1. Baholash obyektlarini tiplashtirish mumkin yoki maqsadga muvofiq bo'lgan obyektlar guruhi aniqlanadi;

2. Tipltashtirish asosi – baholash obyektlarining xususiyati yoki xususiyatlar guruhi aniqlanadi, ular asosida obyektlar guruhlanishi mumkin;

3. Baholash obyektlari tipltashtiriladi;

4. Tipltashtirilgan baholash obyekti shakllantiriladi;

5. Tipltashtirilgan baholash obyektining qiymati aniqlanadi;

6. Tipltashtirilgan baholash obyekti qiymati guruhga kiruvchi obyektlarga tatbiq etiladi;

7. Baholash obyektlarining ruxsat etilgan foydalanish turiga qarab, tipltashtirilgan baholash obyekti qiymatini baholash obyektlariga tatbiq qilishda qiymatga tuzatishlar kiritilishi mumkin.

Tipltashtirilgan obyektning shakllantirish va uning qiymatini aniqlash masalasiga alohida e'tibor qaratish lozim. Tipltashtirilgan baholash obyekti sifatida haqiqiy mavjud obyekt yoki baholash obyektlari guruhining tipik xususiyatlariga ega bo'lgan gipotetik obyekt ishlatiladi. Obyekt–analoglar sifatida ham to'g'ridan to'g'ri obyekt–analoglar, ham tipltashtirilgan obyekt–analoglar foydalanilishi mumkin. Tipltashtirish baholash obyektlariga (yoki tipltashtirilgan baholash obyektiga) muvofiq obyekt–analoglarni (yoki tipltashtirilgan obyekt–analoglarni) tanlash uchun amalga oshiriladi.

Namunaviy obyekt usuli baholash obyektlarini ham, analog obyektlarni ham turlarga (tiplarga) ajratish uchun qo'llaniladi. Obyektlarni baholash uchun namunaviy obyekt–analog usulini qo'llash quyidagilardan iborat:

1. Bozor axboroti namunasi shakllantiriladi – baholash sanasidan oldingi davrda mavjud bo'lgan barcha bozor axboroti to'planadi.

2. Bozor axboroti tanlanmasi tahlili o'tkaziladi. Zarur hollarda, agar mavjud bozor tanlanmasi imkon bersa, baholash obyektlari va o'xshash obyektlar guruhlariga bo'linadi (masalan, joylashuvining o'xshashligi bo'yicha).

Metodning quyidagi bosqichlari shakllantirilgan guruhlar kesimida amalga oshiriladi (ular mavjud bo'lganda):

1. Qiymatga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan narxni shakllantiruvchi omillar aniqlanadi.

2. Analog obyektlar narxlariga ularning narx turi va taklif sanasi bo'yicha baholash obyektlari bilan taqqoslanishini ta'minlovchi tuzatishlar kiritiladi.

3. Tanlangan obyekt–analoglar uchun qiymatga ta'sir etuvchi omillarning o'rtacha (yoki ko'p uchraydigan) qiymatlariga ega bo'lgan tipltashtirilgan obyekt–analog xarakteristikalarini aniqlanadi.

4. Bir tomondan, namunaviy analogning baholash obyektidan farqini (to'g'ridan to'g'ri tuzatish), ikkinchi tomondan, analoglarning namunaviy analogdan farqini (teskari tuzatish) kompensatsiyalovchi tuzatish shkalalari ishlab chiqiladi.

5. Barcha analog–obyektlarning narxlariga analoglarning namunaviy analogdan farqlarini kompensatsiya qiluvchi tuzatishlar kiritiladi, bu bilan barcha analoglarni namunaviy analogga keltirishga erishiladi.

6. O'rtacha, bozor uchun tipik xususiyatlarga ega bo'lgan obyektga o'rtacha narxlar darajasi mos keladi, degan farazdan kelib chiqib, namunaviy analog qiymati tanlov bo'yicha tuzatilgan narxning o'rtacha darajasi sifatida aniqlanadi.

7. Baholash obyektlaridan har birining qiymati baho hosil qiluvchi asosiy omillar bo'yicha namunaviy analogning baholash obyektidan farqini kompensatsiya qiluvchi namunaviy analogning narxiga tuzatish kiritish yo'li bilan aniqlanadi».

Shunday qilib, olimlar tomonidan «ommaviy baholashning standart usullarini qo'llash mumkin bo'lmagan sharoitlarda ommaviy baholashni amalga oshirish imkonini beruvchi usul» taklif etilgan. Qishloq aholi punktlaridagi tijorat ko'chmas mulk bozori bunga yaqqol misol bo'la oladi – bu bozor segmenti hech qachon viloyat markazlaridagi bozorning shunga o'xshash segmenti bilan bir xil darajada rivojlanmaydi, chunki qishloqlarda ushbu obyektlar soni kam, talab past va buning natijasida oldi-sotdi bitimlari yagona».

Umumiy holda tiplashtirilgan obyekt usulida qiymat modeli quyidagicha ko'rinishga ega:

$$V = F(T, L, F_s, I, K, \epsilon), \quad (2)$$

Bu yerda:

T – obyektning turi (tiplashtirilgan sinf, masalan, turar-joy, noturar-joy yoki sanoat binolari).

L – joylashuv (geografik hudud yoki kadastr zonasi).

F_s – obyektning fizik xususiyatlari (masalan, maydoni, qavatlar soni, materiallar).

I – infratuzilma va atrof muhit omillari (yo'llar, kommunikatsiyalar, ijtimoiy obyektlarga yaqinlik).

K – kadastr belgisi yoki mulkning funksional maqsadi (ruxsat etilgan foydalanish turi).

ε – Qoldiq yoki model xatosi, tushuntirib bo'lmaydigan farqlar.

Obyekt turiga bog'liq holda, qiymat modeliga joylashuvning ta'siri kirishi mumkin. Bu holda, qiymat modeli quyidagicha bo'ladi:

$$V = \beta_0 + \beta_1 T + \beta_2 L + \beta_3 F_s + \beta_4 I + \beta_5 K + \epsilon, \quad (3)$$

Statistik modellashtirish usuli va namunaviy obyekt usulini qo'llash imkoniyati mavjud bo'lmaganda, ma'lumotlarning cheklanganligi sharoitida kadastr baholashda qo'llaniladigan qiyosiy yondashuv usullari ishlab chiqilgan. Masalan, kadastr qiymatining solishtirma ko'rsatkichlar asosida modellashtirish usuli» boshqa baholash obyektlari uchun aniqlangan kadastr qiymatining solishtirma ko'rsatkichlaridan foydalangan holda modellashtirishni nazarda tutadi. KQSK usuli faqat baholashning qiyosiy yondashuvi doirasida qo'llaniladi.

Shu sababli, soliq solish maqsadida kadastr qiymatini aniqlashda, shuningdek, yer uchastkasi yoki ko'chmas mulk obyektining bozor qiymatini ko'chmas mulk davlat kadastriga kiritish uchun aniqlashda, baholash obyektining amaldagi KQSK usuli eng samarali usul sifatida qabul qilinadi.

Ko'chmas mulkni soliqqa tortish va kadastr baholash metodologiyasida funksional majburiyatlarini aks ettirish kadastr qiymatining solishtirma ko'rsatkichlari asosida modellashtirish (KQSK) usulini namoyish etadi. KQSK usuli asosida modellashtirish qiyosiy yondashuvga asoslanadi va baholanayotgan obyekt qiymatini ko'chmas mulk obyektlari turdosh guruhining (kichik guruhining) hisoblangan solishtirma ko'rsatkichlari asosida modellashtirishni nazarda tutadi. Usul baholanayotgan obyektlar bo'yicha ma'lumotlarning yetishmasligi sharoitida qo'llaniladi, unda kadastr qiymatining solishtirma ko'rsatkichlarining minimal qiymatlaridan foydalaniladi. Soliq to'lovchilarga soliq yuki ancha yuqori, shuning uchun minimal qiymatlarni qo'llash soliq to'lovchining manfaatlarini himoya qilish nuqtayi nazaridan ma'lumotlarning yetishmasligi sharoitida baholash obyektining soliq solinadigan qiymati to'g'risida qaror qabul qilishga asoslanadi.

Usul baholash obyektining joylashuvi, uning tavsiflari to'g'risidagi axborot mavjud emasligi oqibatida statistik modellashtirish usulini va namunaviy obyekt usulini qo'llash imkoniyati mavjud bo'lmagan hollarda qo'llaniladi. Boshqacha aytganda, statistik modellashtirish usuli yoki namunaviy obyekt usulini qo'llash natijasida olingan qiymat modeliga qo'yish kerak bo'lgan qiymat omillarining qiymatlari mavjud emas. U joylashuvi aniqlanmagan obyektlarning, qurilishi tugallanmagan obyektlarning, aniq belgilanmagan obyektlarning (boshqa maqsadlarga mo'ljallangan obyektlarning) kadastr qiymatini aniqlash uchun qo'llaniladi.

KQSK usuli – bu ommaviy baholashning keng tarqalgan, amaliyotda tez-tez qo'llaniladigan usuli. Ko'chmas mulk obyektlarini hisobga olishning o'ziga xosligi, ko'chmas mulk obyekti to'g'risidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan axborot resurslarining yetuklik darajasi hozirgi vaqtda ko'chmas mulk obyektining tavsiflari to'g'risida to'liq, bir-biriga zid bo'lmagan ma'lumotlarni taqdim etish imkonini bermaydi. Ko'chmas mulk obyektlarining hisob tavsiflarining mavjud emasligidan tashqari, usulni qo'llashning yana bir muhim sababi – ko'chmas mulk bozorining yetarli darajada rivojlanmaganligi, buning natijasida analog-obyektlarda qiymat modelini qurish imkoniyatining mavjud emasligi.

Shuning uchun ham ko'pincha kadastr baholashda bir turdagi funksional foydalanish obyektlari boshqa turdagi funksional foydalanish obyektlarining qiymati asosida baholanadi.

KQSK usuli quyidagilardan iborat:

– baholanadigan obyekt joylashgan hududda (kadastr kvartalida) obyektning maqsadli foydalanish turiga mos keladigan kadastr qiymatining minimal yoki o'rtacha qiymati aniqlanadi. Agar kadastr kvartalida bunday ma'lumot mavjud bo'lmasa, qo'shni kadastr kvartallari, ularda ham topilmasa, aholi punktlari yoki hududlar ma'lumotlari asosida qiymat baholanadi;

– ko'chmas mulk obyektining aniq joylashuvi to'g'risida ma'lumot yo'qligi sababli ko'chmas mulk obyektining joylashuvini batafsillashtirish darajasi aniqlanadi;

– kadastr qiymati obyekt joylashgan kadastr kvartalidagi maqsadli foydalanish turiga mos keluvchi obyektlar uchun belgilangan kadastr qiymatining minimal yoki o'rtacha qiymatini obyekt maydoniga ko'paytirish orqali hisoblanadi. Agar obyektning o'ziga xos xususiyatlari haqida ma'lumotlar mavjud bo'lsa, ular ham hisobga olinadi;

Masalan, kapital qurilish obyektlari uchun bu devor materiali, xonlar soni, qavatlar soni va h.k. bo'lishi mumkin.

KQSK usuli bilan qiymatni hisoblash modelining umumiy ko'rinishi quyidagicha:

$$V = S \times V_c \times A + \epsilon, \quad (4)$$

bu yerda:

S – obyektning maydoni (masalan, kvadrat metrda).

V_c – kadastr qiymatining solishtirma ko'rsatkichi (1 m² uchun minimal yoki o'rtacha qiymat).

A – obyektning ayrim xususiyatlariga (masalan, materiallar sifati, infratuzilmaga yaqinlik) qarab tuzatuv koeffitsiyenti.

ε – qoldiq yoki model xatosi, tushuntirib bo'lmaydigan farqlarni ifodalaydi.

Baholashning u yoki bu yondashuvi va usulining qo'llanilishi baholash obyektlarining turiga, shuningdek ularni qo'llash shartlarini ta'minlash uchun zarur va yetarli axborotning mavjudligiga bog'liq. 10–son MBSda qayd etilganidek, «kadastr qiymatini aniqlash uchun yondashuvlar, usullar va modellarni tanlash baholovchi tomonidan amalga oshiriladi va asoslangan bo'lishi kerak» [1].

Biroq, bu yerda biz baholovchining baholash usullarini tanlash va soliq solishda foydalanish uchun kadastr qiymatining maqsadlarida deklaratsiyalangan imkoniyatdagi qarama–qarshilikni ko'ramiz. Ko'chmas mulkni kadastr baholashning o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, yer toifalari bo'yicha uslubiy va texnik tavsiyalar va ko'rsatmalardan iborat ishlarning uslubiy ta'minoti baholash obyektlari sinfi va baholash yondashuvlari va usullarining o'zaro nisbatini aniq tartibga soladi. Buning sababi shundaki, soliqlar davlat moliyasidir va baholash usulini tanlash imkoniyati taqqoslanadigan baholash obyektlari bo'yicha turli kadastr qiymatini olishga, soliqni hisoblash uchun turli soliq bazasini olishga olib kelishi mumkin.

Xalqaro baholash standartlarida ko'chmas mulk obyektlari sinflarini baholashga yondashuvlarni qo'llashning ustuvor yo'nalishlari ko'rsatilgan (1–jadval).

1–jadval. Ommaviy baholashni o'tkazishda qiymatni aniqlashga uchta yondashuvni qo'llashning ustuvorliklari¹.

Sinf / Yondashuv	Xarajat yondashuvi	Qiyosiy yondashuv	Daromad yondashuvi
Yakka tartibdagi turar joy	2	1	3
Ko'p qavatli binolar	3	1, 2	1, 2
Tijorat ko'chmas mulki	3	2	1
Sanoat ko'chmas mulki	1,2	3	1,2
Qishloq xo'jalik ko'chmas mulki	–	2	1
Maxsus maqsadli ko'chmas mulk	1	2, 3	2, 3

Izoh: har bir yondashuvning afzallik darajasini bildiruvchi reyting (1 yuqori, 2 o'rta, 3 quyi).

1 Muallif tomonidan tayyorlangan

O'zbekistonda ko'chmas mulkni kadastr baholash maqsadlari uchun baholash obyektlari sinflari va baholash usullarining bir qiymatli nisbati ishlarning uslubiy ta'minoti doirasida mustahkamlandi.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, baholashning har uchala yondashuvi amaliyotda qo'llaniladi (1-rasm).

1-rasm. Ko'chmas mulkni kadastr baholash yondashuvlari va usullari².

Daromad yondashuvi doirasida to'g'ridan to'g'ri kapitallashtirish usuli qo'llanilgan.

Xarajat yondashuvi doirasida quyidagilar qo'llanildi:

- qiyosiy birlik usuli;
- qurilish xarajatlari tarkibi va ish haqi miqdori to'g'risidagi ma'lumotlardan kelib chiqqan holda almashtirish xarajatlarini hisoblash usuli.

Qiyosiy yondashuv doirasida quyidagilar qo'llanildi:

- regression tahlil usuli;
- namunaviy obyekt usuli;
- kadastr qiymatining solishtirma ko'rsatkichlari asosida modellashtirish usullari (KQSK usuli).

Regression tahlil usuli qiymatni hisoblashning regression modelini qurishga imkon beradi. Hisoblashning regression modeli deganda, bog'liq o'zgaruvchi va narxni shakllantiruvchi omillarning qiymatlari o'rtasidagi bog'liqlikni ifodalovchi matematik formula tushuniladi. Regression tahlil usuli ko'pincha turar-joy ko'chmas mulk obyektlarini baholashda – ko'p kvartirali va yakka tartibdagi turar-joy binolarini baholashda qo'llanilgan.

Regression tahlil usuli bitimlar va oldi-sotdi takliflari narxlari haqida yetarli va ishonchli ma'lumotlar mavjud bo'lmagan obyektlarda qo'llaniladi.

Shunday qilib, ko'chmas mulk solig'i bo'yicha soliq bazasi sifatida ko'chmas mulkning bozor qiymatini belgilash va keyinchalik uning bir qismini jamiyat foydasiga olib qo'yish adolatli bo'ladi.

2 Muallif tomonidan tayyorlangan

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ko'plab mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, ko'chmas mulkni soliqqa tortishda ommaviy baholash tizimini joriy etish mahalliy byudjetlarning barqaror daromad manbai shakllanishi va soliq yuklamasini adolatli taqsimlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Ommaviy baholashda ko'p sonli ko'chmas mulk obyektlarini bir vaqtda baholash imkoni yaratilishi iqtisodiy jihatdan maqbul bo'lib, tezkor va shaffof mexanizmni ta'minlaydi. Texnologik (GIS, CAMA), statistik (regressiya, mashina ta'limi) hamda huquqiy usullar uyg'unlashuvi orqali baholash natijasi sifati oshadi, soliq bazasi aniq shakllanadi va bu mahalliy boshqaruv organlariga iqtisodiy siyosatni aniq rejalashtirish imkoniyatini beradi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda ommaviy baholash usullari hali to'liq qonunchilik asosida mustahkamlanmagan va uning amaliyotda to'liq qo'llanilishi uchun tegishli infratuzilma va me'yoriy baza rivojlanishi zarur:

- ommaviy baholash jarayonini aniq tartibga soluvchi me'yoriy hujjatlar ishlab chiqish yoki mavjudlari kiritish (soliq kodeksi, kadastr to'g'risidagi qonun, baholash faoliyati to'g'risidagi qonun);
- baholanadigan obyektlar toifasi, baholash muddatlari va usullarini aniq belgilash;
- kadastr ma'lumotlarini to'liq raqamlashtirish, geografik axborot tizimlari (GIS) bilan integratsiya qilish;
- "Elektron baholash" (e-valuation) platformalarini joriy etish orqali ma'lumotlar shaffofligi va ishonchligini ta'minlash;
- ommaviy baholashda ko'p omilli regressiya, mashina ta'limi (machine learning) modellarini qo'llash orqali baholash aniqligi va tezkorligini oshirish;
- mos keluvchi dasturiy ta'minot kompyuter yordamida ommaviy baholash (CAMA – Computer-Assisted Mass Appraisal) ni joriy etish;
- baholovchilar, soliq organlari xodimlari va kadastr mutaxassislari uchun maxsus malaka oshirish kurslari tashkil etish;
- oliy ta'lim muassasalarida "Ommaviy baholash" yo'nalishida mutaxassislar tayyorlashni rivojlantirish;
- ommaviy baholash natijalarini statistik ko'rsatkichlar (COD – Coefficient of Dispersion, PRD – Price-Related Differential) orqali doimiy ravishda baholab borish;
- bozor sharoitidagi o'zgarishlarga mos ravishda baholash modellarini turli vaqt oralig'ida qayta kalibrovka qilish;
- soliq to'lovchilar o'rtasida ommaviy baholash jarayoni, baholash mezonlari va qanday qilib soliq miqdori aniqlanayotgani haqida tushuncha berish;
- jamoatchilik ishonchi va xabardorligi oshishi orqali soliq to'lash madaniyatini yuksaltirish.

Shunday qilib, ko'chmas mulkni soliqqa tortishda ommaviy baholash amaliyotini joriy etish samarali iqtisodiy mexanizm vazifasini bajaradi. Ma'suliyatli me'yoriy-huquqiy islohotlar, raqamlashtirilgan kadastr ma'lumotlari, statistik texnologiyalardan foydalanish va jamoatchilik bilan ochiq munosabatlar mazkur tizim sifatini yanada yaxshilashga ko'maklashadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi direktorining, 2023-yil 28-dekabrda "O'zbekiston Respublikasining yagona milliy baholash standartini tasdiqlash to'g'risida"gi 3487-raqamli buyrug'i.
2. Алексене, А. Организация системы оценки и управление ею в Литве: планирование и оценка необходимых ресурсов. Введение системы массовой оценки на основе рыночной стоимости для налогообложения недвижимого имущества: докл. междунар. конф. – Вильнюс, 2003.
3. Ataqulov U. (2024) Ko'chmas mulk obyektlarini soliqqa tortishni takomillashtirish Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (Phd). diss. avtoref. – Toshkent. 21–27 b.
4. Минаков, А.В. Методология управления бюджетно–налоговой системой России в условиях изменяющейся макроэкономики: Диссертационное исследование. – М.: Издательство Дашков, 2011. – 350 с.

5. Мишустин, М.В. Администрирование имущественного налогообложения в России. Стратегия развития. – М. : ЮНИТИ, 2011. – 367 с.
6. Ниязметов И.М (2018) Солиққа тортиш механизмларини такомиллаштириш орқали солиқ тизими барқарорлигини таъминлаш. Иқт. фан. док. дисс. автореф. – Тошкент. – 72 б.
7. Новиков А.М. Методология научного исследования. – М.: Либроком. – 2009 г., 280 с.
8. Стандарт по массовой оценке стоимости недвижимого имущества. Standard on mass appraisal of real property. Междунар. о-во налоговых оценщиков (МОНО).
9. To'lov U. (2022) Ko'chmas mulkni soliqqa tortish mexanizmini takomillashtirish Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (Phd). diss. avtoref. – Toshkent. 20–27 b.
10. To'lov, U. (2024). Ko'chmas mulkni soliqqa tortishda qiymatni baholash usullari. Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil, 2(12), 389–399.
11. Tulakov, U. (2025). Ways to Improve The Methodological Foundations of Mass Appraisal for Real Estate Taxation. Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance, 6(1), 135-145.
12. Фридман, Д. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости: пер. с англ. – М.: Дело, 1997. – 461 с.;
13. Almy, R. Real property assessment systems. Lincoln institute of Land Policy. – Cambridge: Lincoln institute of Land Policy, 2004.
14. Eckert, J. K., Gloudemans, R. J., & Almy, R. R. (1990). Property Appraisal and Assessment Administration. IAAO.
15. Gloudemans, R. (1999). Mass Appraisal of Real Property. IAAO.
16. IAAO (2017). Standard on Mass Appraisal of Real Property.
17. IVSC (2022). International Valuation Standards.
18. Malme, J. H., & Youngman, J. M. (2001). The Development of Property Taxation in Economies in Transition. World Bank Institute.
19. TEGoVA (2020). European Valuation Standards.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

